

УДК 633.112.1:631.527

DOI 10.5281/zenodo.13910896

Мудрова Александра Алексеевна, Яновский Алексей Сергеевич, Воропаева
Анастасия Дмитриевна, Букреева Галина Ивановна

Mudrova Alexandra Alekseevna, Yanovsky Alexey Sergeevich, Voropaeva Anastasia
Dmitrievna, Bukreeva Galina Ivanovna

**Оценка реологических свойств коллекционных образцов пшеницы твердой
озимой**

Assessment of rheological properties of collection samples of durum winter wheat

ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко», г. Краснодар

Реологические свойства теста – это комплексный показатель, который позволяет быстро и с высокой степенью достоверности прогнозировать характеристики и качество готовых продуктов. Цель исследования – изучить реологические свойства теста 87 коллекционных образцов пшеницы твердой озимой, установить величину их связи с индексом глютена (ИГ). Работа выполнена в ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» в 2022, 2023 гг. Реологические свойства оценивали на приборе AlveoLAB фирмы CHOPIN (Франция), индекс глютена на Glutomatic 2200. Погодные условия в период «формирование зерна – созревание» характеризовались высокими температурами и отсутствием осадков в 2022 году, высокими температурами и периодическими дождями в 2023 году. Низкий (в среднем по 87 образцам) индекс эластичности Le (27,6-30,9) и степень разжижения теста (13,9-15,7) отмечены, как в 2022, так и в 2023 годах. В 2022 году выявлено высокое значение P/L (3,4) и водопоглотительной способностью ВПС (60,7%). В 2023 году эти показатели имели среднее значение (1,3, 59,6%). Среднее значение в оба года имели сила муки, время образования теста, устойчивость теста к замесу, коэффициент качества. Изучение взаимосвязи реологических свойств теста с ИГ (шкала Чеддока) выявило наличие в оба года тесной связи с силой муки W ($r=0,73-0,71$), средней с устойчивостью теста к замесу ($r=0,54-0,58$), со степенью разжижения теста ($r=0,52-0,57$), с коэффициентом качества ($r=0,53-0,58$). Слабое сопряжение отмечено с P/L ($r=0,36-0,30$), со временем образования теста ($r=0,49-0,28$), очень слабое с ВПС ($r=0,17-0,13$). С содержанием клейковины отмечена связь от слабой ($r=0,41$) в 2022 году до очень слабой ($r=0,13$) в 2023 году. Аналогичная взаимосвязь отмечена с содержанием белка ($r=0,36-0,22$). Лучшими образцами, сочетающие высокие значения ИГ с W, P/L, ВПС, временем устойчивости теста к разжижению и коэффициентом качества являются Кристелла, Яхонт (АНЦ Донской), 2154t, АМА 11855t85-90 (Дагестанская ОС ВИР).

Ключевые слова: твердая пшеница, реологические свойства теста, корреляционные связи.

УДК 633.16

DOI 10.5281/zenodo.13910900

Николаев Петр Николаевич

Nikolaev P. N.

Перспективный селекционный материал ярового ячменя

Promising breeding material for spring barley

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск

Ячмень является ценной зернофуражной культурой, которая традиционно занимает значимую нишу в продовольственной, продовольственной и пивоваренной